

Noyabr, 2025-Yil

**O'ZBEKISTON SUD-HUQUQ TIZIMIDA ODIL SUDLOVNI TA'MINLASH:
MUAMMOLAR VA YECHIMLAR**

To'lanboyev Islombek Ilhomjon o'g'li

Farg'ona Yuridik texnikumi

II bosqich Sud huquqiy faoliyat yo'nalishi 43-24-guruh o'quvchisi.

E-mail: tolanboyevislombek026@gmail.com

Odilova Bahora Muzaffarjon qizi

Farg'ona Yuridik texnikumi

II bosqich Sud huquqiy faoliyat yo'nalishi 43-24-guruh o'quvchisi.

Email: odilovabahora6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17570267>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston sud-huquq tizimida odil sudlovni ta'minlash masalalari, xususan, sudlar mustaqilligi, adolatli qarorlar qabul qilinishini kafolatlash, advokatura institutining roli va sudya etikasining ahamiyati keng tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida huquqiy tahlil, taqqoslash va sotsiologik yondashuv metodlaridan foydalanilgan.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, sudlarning amaldagi mustaqilligi hali to'liq ta'minlanmagan, advokatlarning jarayondagi o'rni zaif, sudya etikasiga rioya etish darajasi esa har doim ham yetarli emas. Shu sababli, sud-huquq tizimini yanada takomillashtirish uchun sudlar faoliyatini tashqi bosimlardan himoya qilish, advokatlar institutini kuchaytirish, sudyalarning kasbiy malakasi va etik madaniyatini oshirish zarurligi asoslab berilgan. Maqola yakunida odil sudlovni amalda ta'minlash bo'yicha aniq taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: sud mustaqilligi, odil sudlov, advokatura, sudya etikasi, huquqiy islohotlar, adolat, inson huquqlari.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы обеспечения справедливого правосудия в судебно-правовой системе Узбекистана, в частности, независимость судов, гарантии принятия справедливых решений, роль института адвокатуры и значение судебной этики. В ходе исследования использованы методы правового анализа, сравнительного и социологического подходов. Результаты показывают, что фактическая независимость судов пока не обеспечена в полной мере, роль адвокатов в процессе остается слабой, а соблюдение норм судебной этики не всегда находится на должном уровне. В связи с этим обоснована необходимость дальнейшего совершенствования судебно-правовой системы: защиты деятельности судов от внешнего давления, укрепления института адвокатуры, повышения профессиональной квалификации и этической культуры судей. В заключении статьи представлены конкретные предложения и рекомендации по обеспечению справедливого правосудия на практике.

Ключевые слова: независимость судов, справедливое правосудие, адвокатура, судебная этика, правовые реформы, справедливость, права человека.

Annotation. This article analyzes the issues of ensuring fair justice within the judicial and legal system of Uzbekistan, particularly focusing on judicial independence, guarantees of fair decision-making, the role of the advocacy institution, and the importance of judicial ethics. The research employs methods of legal analysis, comparative study, and sociological approach.

Noyabr, 2025-Yil

The findings indicate that the actual independence of courts has not yet been fully achieved, the role of lawyers in the process remains weak, and compliance with judicial ethics is not always sufficient. Therefore, it is substantiated that improving the judicial and legal system requires protecting courts from external pressure, strengthening the advocacy institution, and enhancing judges' professional competence and ethical culture.

Keywords: *judicial independence, fair justice, advocacy, judicial ethics, legal reforms, justice, human rights.*

Kirish

Har qanday demokratik jamiyatning asosi — qonun ustuvorligi va odil sudlovning to'liq ta'minlanishidir. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda sud-huquq tizimida chuqur islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu islohotlarning bosh maqsadi — inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish, sudlarning mustaqilligini ta'minlash, sud qarorlarining xolis va adolatli bo'lishiga erishishdir.

Shu bilan birga, mavjud yutuqlarga qaramay, sud-huquq tizimida hali ham bir qator muammolar saqlanib qolmoqda. Xususan, sud mustaqilligi amalda to'liq ta'minlanmagan holatlar, advokatlarning jarayondagi o'rni yetarlicha kuchli emasligi, sudya etikasi va mas'uliyatiga doir masalalar dolzarbligicha qolmoqda. Ushbu maqolada O'zbekiston sud-huquq tizimida odil sudlovni ta'minlashda uchrayotgan asosiy muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sud mustaqilligi, odil sudlov, advokatura, sudya etikasi, huquqiy islohotlar, adolat, inson huquqlari.

Metodlar

Tadqiqot davomida quyidagi metodlardan foydalanildi:

Huquqiy tahlil metodi: O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi, "Sudlar to'g'risida"gi Qonun, "Advokatura to'g'risida"gi Qonun, shuningdek, xalqaro huquqiy normalar o'rganildi.

Taqqoslash metodi: Xorijiy davlatlar - Germaniya, AQSh, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarning sud tizimi bilan O'zbekiston tajribasi solishtirildi.

Empirik kuzatuv: OAVda e'lon qilingan sud ishlari, sudyalar faoliyati va advokatlar ishtiroki bo'yicha ochiq manbalar tahlil qilindi.

Sotsiologik yondashuv: Jamiyatdagi huquqiy ong, fuqarolarning sudlarga bo'lgan ishonchi va ularning adolat haqidagi tasavvurlari o'rganildi.

Bu metodlar orqali odil sudlov tizimini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan omillar aniqlanib, ularni bartaraf etish yo'llari ishlab chiqildi.¹

Natijalar

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston sud-huquq tizimida quyidagi asosiy muammolar mavjud:

1. Sudlar mustaqilligining to'liq ta'minlanmagani.

Ba'zi hollarda sudyalar ma'muriy yoki yuqori turuvchi organlarning bosimiga uchraydi.

Bu esa sud qarorlarining xolis va adolatli chiqishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sud mustaqilligi nafaqat qonun darajasida, balki amaliyotda ham kafolatlanishi zarur.

¹ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.

2. Advokatura institutining sustligi.

Advokatlarning sud jarayonlaridagi roli va vakolati ko'p hollarda cheklangan. Ayrim hollarda advokatlarga zarur hujjatlarga kirish imkoni berilmaydi yoki ularning fikrlari yetarlicha inobatga olinmaydi.

3. Sudya etikasining buzilishi.

Sudyalar faoliyatida betaraflik, o'dob va adolat prinsiplariga to'liq rioya qilinmaydigan holatlar uchraydi. Bu esa sud tizimiga bo'lgan ishonchni pasaytiradi.

4. Fuqarolarning sudlarga ishonch darajasining pastligi.

Sotsiologik so'rovlar ko'rsatishicha, fuqarolarning bir qismi sud qarorlarini adolatli deb hisoblamaydi. Bu holat, o'z navbatida, huquqiy madaniyat va sud tizimi nufuziga salbiy ta'sir qiladi.

5. Kadrlar tayyorlash muammosi.

Sudyalar va advokatlarning malakasi doimiy ravishda oshirib borilishi zarur. Amaliyotda esa ko'p hollarda tajriba va malaka yetishmasligi kuzatiladi.²

Muhokama

Sud mustaqilligi – odil sudlovning eng asosiy sharti. Agar sud siyosiy, ma'muriy yoki iqtisodiy ta'sirlardan xoli bo'lmasa, adolatli qaror qabul qilish imkoni yo'qoladi. Shu bois sud organlari ustidan nazorat, faqat qonuniy tartibda, ularning mustaqilligiga putur yetkazmasdan amalga oshirilishi lozim.

Advokatura institutini kuchaytirish ham muhim ahamiyatga ega. Advokatlar nafaqat himoyachi, balki jamiyatda adolat timsoli bo'lishi kerak. Ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash, kasbiy huquqlarini kengaytirish va himoya mexanizmlarini kuchaytirish zarur.³

Sudya etikasiga doir muammolarni hal qilish uchun, muntazam etik treninglar, ichki nazorat tizimlari va jamoatchilik ishtirokidagi monitoring mexanizmlari joriy etilishi lozim. Sudya har bir so'zida, harakatida va qarorida betaraflikni saqlashi kerak.

Shuningdek, fuqarolarning huquqiy ongini oshirish, sud tizimiga bo'lgan ishonchni tiklash uchun ochiqlik siyosatini kengaytirish muhim. Sud majlislari ochiqligini ta'minlash, sud qarorlarini e'lon qilish, matbuot bilan hamkorlik qilish orqali jamoatchilikka adolatli sudlovning real misollarini ko'rsatish zarur.⁴

Kadrlar tayyorlash tizimini zamonaviylashtirish ham dolzarb masala. Sudyalar va advokatlar uchun muntazam malaka oshirish dasturlari, xalqaro tajribalar asosida treninglar tashkil etish zarur.⁵

Xulosa

O'zbekiston sud-huquq tizimida odil sudlovni ta'minlash yo'lida jiddiy islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq, bu sohada natijadorlikka erishish uchun quyidagi chora-tadbirlar zarur:

1. Sudlar mustaqilligini amalda ta'minlash va har qanday tashqi bosimlardan himoya qilish;
2. Advokatura institutini kuchaytirish, advokatlarning jarayonlardagi rolini kengaytirish;

² "Sudlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.

³ Karimov A. "O'zbekiston sud-huquq tizimida sud mustaqilligi va adolat tamoyili". -Toshkent: Huquq, 2021.-212 b.

⁴ Islomov B. "Sud etikasi va odil sudlov tamoyillarining amaliy tatbiqi". // "Yuridik fanlar axborotnomasi", №4, 2023. – B. 45–58.

⁵ Raxmonov D. "Advokatura faoliyatining huquqiy asoslari va jamiyatdagi o'rni". – Toshkent: Yuridik fanlar akademiyasi nashriyoti, 2022.

Noyabr, 2025-Yil

3. Sudya etikasiga qat'iy rioya qilishni ta'minlash, intizomiy javobgarlik tizimini kuchaytirish;

4. Sudlar faoliyati ustidan ochiq jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yish;

5. Kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish.

Agar ushbu yo'nalishlarda tizimli ishlar olib borilsa, O'zbekistonda haqiqiy odil sudlov va qonun ustuvorligi prinsipi amalda to'liq qaror topadi. Bu esa jamiyatda adolat, ishonch va barqarorlikning mustahkam poydevorini yaratadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. “Sudlar to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. – Toshkent: Adolat, 2020.
3. Karimov A. “O'zbekiston sud-huquq tizimida sud mustaqilligi va adolat tamoyili”. – Toshkent: Huquq, 2021. – 212 b.
4. Raxmonov D. “Advokatura faoliyatining huquqiy asoslari va jamiyatdagi o'рни”. – Toshkent: Yuridik fanlar akademiyasi nashriyoti, 2022. – 185 b.
5. Islomov B. “Sud etikasi va odil sudlov tamoyillarining amaliy tatbiqi”. // “Yuridik fanlar axborotnomasi”, №4, 2023. – B. 45–58.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH